

**MAKALAH SEMINAR NASIONAL
LITERASI DIGITAL ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI
GUBENG 1 SURABAYA**

(Studi Deskriptif tentang Kompetensi Literasi Digital pada
Siswa Sekolah Dasar di SDN Gubeng 1 Kota Surabaya)

Oleh:
Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Hasil penelitian yang disusun oleh Arif Riska Nurcahyo, S.Pd. dengan desain penelitian survei pada siswa di SD Negeri Gubeng 1 dengan judul “Literasi Digital Anak di Sekolah Dasar Negeri Gubeng I Surabaya” telah dilaksanakan dengan baik melalui pengumpulan data penelitian di sekolah.

Surabaya, 21 Desember 2018
Kepala Sekolah

The image shows a blue circular official stamp from the Government of Surabaya, specifically for Sekolah Dasar Negeri Gubeng I / 204. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SURABAYA' at the top, 'SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG I / 204' in the center, and 'DINAS PENDIDIKAN' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

POERWITO, S.Pd., MM
NIP. 195904291979071002

LITERASI DIGITAL ANAK DI SEKOLAH DASAR NEGERI GUBENG 1 SURABAYA

(Studi Deskriptif tentang Kompetensi Literasi Digital pada Siswa Sekolah Dasar di SDN Gubeng 1
Kota Surabaya)

Arif Riska Nurcahyo
Universitas Negeri Surabaya

e-mail: nrganesha24@gmail.com

Abstrak

Kompetensi literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi pada sumber digital. Kompetensi ini perlu dikuasai terkait dengan peningkatan pengguna internet pada anak, terutama di kalangan usia anak siswa sekolah dasar. Penggunaan internet oleh anak bervariasi, mulai dari membangun pertemanan pada jejaring sosial, mengerjakan tugas sekolah, dan yang paling banyak untuk bermain game online. Kemajuan teknologi internet menyebabkan penggunaan teknologi informasi yang berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tingkat kompetensi literasi digital anak di sekolah dasar negeri gubeng 1 surabaya ditinjau berdasarkan aspek pencarian di internet, pandu arah hypertext, evaluasi konten informasi serta penyusunan pengetahuan menggunakan teori literasi digital milik Gilster (1997). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *non-probability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* pada 100 anak yang terdiri dari siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Teknik pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS 21.0 dan Microsoft excel dengan hasilnya menunjukkan tingkat literasi kompetensi digital pada anak di sekolah dasar negeri gubeng 1 surabaya masih rendah.

Kata Kunci: anak, evaluasi konten informasi, literasi digital, pandu arah hypertext, pencarian di internet, penyusunan pengetahuan

PENDAHULUAN

Literasi suatu topik yang banyak diperbincangkan saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang pesat, mendorong perubahan dalam konsep literasi. Pada awalnya literasi merujuk pada kemampuan membaca dan menulis teks serta kemampuan memaknai (UNESCO, 2005:148), namun konsep literasi saat ini terus berkembang dan terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi, salah satunya literasi digital. Konsep literasi digital muncul pada tahun 1990. Tokoh terkenal yakni Gilster (1997:1-2) yang mendefinisikan literasi digital adalah suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Jadi, bukan hanya mencakup kemampuan membaca, namun dibutuhkan juga suatu proses berpikir kritis untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang dirujuk melalui media digital.

Kompetensi literasi digital sebagai sarana untuk menghadapi informasi dari berbagai sumber digital yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai dampak dari fenomena konvergensi media. Faktanya, pengguna internet dewasa ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan bahwa hingga tahun 2013 terdapat sejumlah 71,19 juta pengguna internet di Indonesia. Data terakhir (APJII, 2015) menunjukkan

bahwa total pengguna internet di Indonesia sebesar 88,1 juta orang. Pengguna internet paling banyak berada di Indonesia Bagian Barat, khususnya Pulau Jawa. Jadi pengguna internet di Indonesia lebih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah urban (kota-kota besar), seperti Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan usia pengguna, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah berusia sekitar 18-25 tahun, yaitu hampir setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia berada pada kelompok usia anak yang disebut sebagai *digital natives*, yakni generasi yang lahir setelah tahun 1980, ketika teknologi jejaring sosial digital lahir. Kategori usia ini memiliki karakter yang sangat aktif menggunakan teknologi digital dan memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi berbasis internet. Terkait jenis perangkat teknologi yang digunakan, 85% dari total pengguna di Indonesia menggunakan *mobile phone* untuk mengakses internet. Sebanyak 60% pengguna dari kategori usia 18-25 tahun ini mengakses internet dengan menggunakan *mobile phone*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2014) dalam Seminar Sehari Internasional Penggunaan Media Digital di Kalangan Anak dan Anak di Indonesia, juga menyebutkan bahwa dari penelitian yang dilakukan kepada anak-anak dan anak usia 10-19 tahun, setidaknya terdapat 30 juta anak-anak dan anak Indonesia yang menggunakan internet dan menjadikan media digital sebagai pilihan utama saluran komunikasi mereka. Berdasarkan hasil survei disebutkan pula bahwa anak-anak dan anak telah menggunakan media *online* selama lebih dari satu tahun, dan hampir setengah dari mereka mengaku pertama kali belajar tentang internet dari teman. Studi ini mengungkapkan bahwa 69 persen responden menggunakan komputer dalam mengakses internet. Sekitar sepertiga (34 persen) menggunakan laptop, dan sebagian kecil (hanya 2 persen) terhubung melalui *video game*. Lebih dari setengah responden (52 persen) menggunakan ponsel untuk mengakses internet, namun kurang dari seperempat (21 persen) menggunakan *smartphone* dan hanya 4 persen menggunakan tablet. Data ini membuktikan bahwa teknologi digital banyak digunakan oleh para anak untuk mengakses informasi melalui jaringan internet demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi terkait penggunaan internet oleh anak, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai bagaimana tingkat kompetensi literasi digital para siswa sekolah dasar di SDN Gubeng 1 kota Surabaya untuk persiapan siswa dalam menginjak masa anak nanti dalam kaitannya dengan peran aktifnya dalam menggunakan internet tersebut.

Literasi digital atau disebut juga dengan literasi informasi digital (Bawden, 2001:2), yaitu suatu konsep yang menjelaskan mengenai konsep literasi pada era digital. Menurut Gilster (1997:1-2), literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format. Gilster menjelaskan bahwa literasi bukan hanya mengenai kemampuan membaca saja

melainkan membaca dengan makna dan memahami. Literasi digital mencakup penguasaan ide-ide, bukan penekanan tombol.

Gilster (1997:3) mengelompokkannya ke dalam empat kompetensi inti berliterasi digital, antara lain:

1 Pencarian di Internet (*Internet Searching*)

Gilster (1997:49), kompetensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen, yaitu kemampuan melakukan pencarian informasi di internet dengan menggunakan *search engine*, serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya.

2 Pandu Arah *Hypertext* (*Hypertextual Navigation*)

Gilster (1997: 125-127), menjelaskan kompetensi ini sebagai keterampilan untuk membaca serta pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan *hypertext*. Jadi, seseorang dituntut untuk memahami navigasi (pandu arah) suatu *hypertext* dalam web browser yang sangat berbeda dengan teks yang dijumpai dalam buku teks. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen antara lain: Pengetahuan tentang *hypertext* dan *hyperlink* beserta cara kerjanya, Pengetahuan tentang perbedaan antara membaca buku teks dengan melakukan *browsing* via internet. Pengetahuan tentang cara kerja web meliputi pengetahuan tentang *bandwidth*, *http*, *html*, dan *url*, serta Kemampuan memahami karakteristik halaman *web*.

3 Evaluasi Konten Informasi (*Content Evaluation*)

Gilster (1997: 87-89) menjelaskan bahwa kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara *online* disertai dengan kemampuan mengidentifikasi keabsahan dan kelengkapan informasi yang direferensikan oleh *link hypertext*. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen antara lain: Kemampuan membedakan antara tampilan dengan konten informasi, yaitu persepsi pengguna dalam memahami tampilan suatu halaman *web* yang dikunjungi, Kemampuan menganalisa latar belakang informasi yang ada di internet, yaitu kesadaran untuk menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan pembuat informasi, Kemampuan mengevaluasi suatu alamat *web* dengan cara memahami macam-macam *domain* untuk setiap lembaga ataupun negara tertentu, Kemampuan menganalisa suatu halaman *web*, serta Pengetahuan tentang *FAQ* dalam suatu *newsgroup*/grup diskusi.

4 Penyusunan Pengetahuan (*Knowledge Assembly*)

Gilster (1997: 195-197) menjelaskan kompetensi ini merupakan kemampuan untuk menyusun pengetahuan, membangun kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yaitu: Kemampuan untuk melakukan pencarian informasi melalui internet, Kemampuan untuk membuat suatu *personal newsfeed* atau pemberitahuan berita terbaru yang akan didapatkan dengan cara

bergabung dan berlangganan berita dalam suatu *newsgroup*, *mailing list* maupun grup diskusi lainnya yang mendiskusikan topik tertentu sesuai dengan kebutuhan atau topik permasalahan tertentu, Kemampuan untuk melakukan *crosscheck* atau memeriksa ulang terhadap informasi yang diperoleh, Kemampuan untuk menggunakan semua jenis media untuk membuktikan kebenaran informasi, serta Kemampuan untuk menyusun sumber informasi yang diperoleh di internet dengan kehidupan nyata yang tidak terhubung dengan jaringan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan format penelitian deskriptif. Penelitian untuk mengetahui tingkat kompetensi literasi digital siswa sekolah dasar di SDN Gubeng 1 kota Surabaya. Lokasi penelitian kelas yang dipilih pada penelitian ini, yaitu kelas 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, dan 6C. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *non-random sampling* dengan teknik *purposive sampling* (sampel terpilih). Pada tipe penarikan sampel ini, responden atau elemen unit sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 pada jenjang sekolah dasar, anak berusia 7 – 12 tahun, serta pengguna internet aktif (*heavy user*). Pada penelitian ini digunakan sampel sebesar 100 sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, kuesioner dan studi kepustakaan.

Pada penelitian ini digunakan tabel frekuensi dan tabel skor. Tabel frekuensi tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah anak yang memberikan pilihan jawaban tertentu. Sedangkan tabel skor digunakan untuk menggambarkan tingkat kompetensi literasi digital para siswa berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan berdasarkan kuesioner yang digunakan. Metode pemberian skor dilakukan dengan memberikan skor pada setiap pilihan jawaban yang diberikan sesuai instrumen penelitian yang digunakan. Setelah diberikan skor pada setiap jawabannya, selanjutnya memberikan kategori terhadap tingkat kompetensi literasi digital anak. Tingkat kategori yang diberikan yaitu tinggi, sedang dan rendah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Kategori Skor

Kategori	Skor
Rendah	1 – 3
Sedang	3,1 – 5,1
Tinggi	5,2 – 7,2

Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di Kota Surabaya Berdasarkan Aspek Pencarian di Internet (Internet Searching)

Gilster (1997:49) menjelaskan pencarian di internet (*internet searching*) sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Gilster (1997:51-85) menjelaskan bahwa terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam menggunakan internet antara lain menggunakan dan mengelola akun email yang dimiliki secara

berkala, bergabung dalam *newsgroup/ mailing list*, melakukan kegiatan bisnis *online*, melakukan transaksi secara *online*, menggunakan internet untuk memenuhi tugas, membaca berita *online* hingga menggunakan multimedia secara *online* seperti mendengarkan musik, melihat video, dan lain-lain.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, tingkat literasi digital siswa sekolah dasar di SDN Gubeng 1 kota Surabaya berdasarkan aspek *internet searching* (pencarian di internet), masih tergolong rendah dengan total skor rata-rata 2,73. Skor tingkat literasi digital berdasarkan aspek *internet searching* (pencarian di internet) tersebut tersusun dari rata-rata skor tingkat pengetahuan anak tentang komponen *web* masih tergolong rendah dengan skor rata-rata sebesar 1,9, tingkat kemampuan anak dalam melakukan pencarian di internet masih tergolong sedang dengan skor rata-rata sebesar 4,6, serta tingkat aktivitas anak dalam menggunakan internet yang masih tergolong rendah dengan skor rata-rata sebesar 1,7.

Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di Kota Surabaya Berdasarkan Aspek Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation)

Bawden (2008:18) menjelaskan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk membaca dan memahami informasi dalam bentuk *hypertext* atau format multimedia. Seperti yang diketahui bahwa literasi multimedia sangat berbeda dari literasi tradisional, dimana sumber digital yang ada saat ini bisa menghasilkan berbagai bentuk informasi berupa teks, gambar, suara, dan lain-lain, sehingga membutuhkan literasi untuk memahami bentuk-bentuk informasi tersebut. Definisi ini sesuai dengan kompetensi pandu arah hypertext (*hypertextual navigation*) yang dijelaskan oleh Gilster (1997: 125-127) sebagai suatu keterampilan membaca serta pemahaman secara dinamis mengenai pandu arah hypertext. Gilster (1997: 135-154) menjelaskan bahwa untuk memahami tentang pandu arah *hypertext* tidak hanya berhubungan dengan *hypertext* itu sendiri melainkan juga pengetahuan tentang informasi yang tersedia di media digital (internet) yang berbeda dengan informasi dalam buku teks.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, tingkat literasi digital anak SDN Gubeng 1 di kota Surabaya berdasarkan aspek *hypertextual navigation* (navigasi *hypertext*), masih tergolong rendah dengan total skor rata-rata 2,5. Skor tingkat literasi digital berdasarkan aspek *hypertextual navigation* (navigasi *hypertext*) tersusun dari rata-rata skor tingkat pengetahuan anak tentang *hypertext* dan *hyperlink* masih tergolong rendah dengan rata-rata skor 1,2, tingkat pengetahuan anak tentang karakteristik hypertext masih tergolong rendah dengan rata-rata skor sebesar 1,1, tingkat pengetahuan anak tentang informasi dalam internet dan buku teks masih tergolong sedang dengan rata-rata skor 3,9, tingkat pengetahuan tentang cara kerja *web* masih tergolong sedang dengan rata-rata skor sebesar 3,4, serta tingkat pengetahuan anak tentang karakteristik halaman *web* yang masih tergolong rendah dengan rata-rata skor sebesar 2,9.

Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di Kota Surabaya Berdasarkan Aspek Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation)

Gilster (1997: 87-89) menjelaskan bahwa evaluasi konten informasi (content evaluation) merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara *online* disertai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi keabsahan dan kelengkapan informasi yang direferensikan oleh *link hypertext*. Kemampuan literasi di era digital mengandung seperangkat kompetensi. Kompetensi yang dianggap paling penting yakni kemampuan untuk membuat keputusan terhadap apa yang ditemukan secara *online*. Informasi yang tersedia di internet tidak tersaring dengan baik berdasarkan editor atau kepengarangannya dan cenderung bersifat terbuka sehingga terkadang informasi yang tersedia menjadi kurang valid. Jadi seni berpikir kritis mengendalikan bagaimana pengguna mampu menggunakan apa yang ditemukan secara. Pengguna perlu membentuk penilaian yang seimbang antara apa yang ditampilkan di layar dengan konten informasi tersebut (Gilster, 1997:2-3).

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, tingkat literasi digital anak di SDN Gubeng 1 kota Surabaya berdasarkan aspek content evaluation (evaluasi konten informasi) masih tergolong rendah dengan total skor rata-rata sebesar 1,2. Skor tingkat literasi digital berdasarkan aspek content evaluation (evaluasi konten informasi) tersusun dari rata-rata skor tingkat kemampuan anak membedakan antara tampilan dan konten informasi masih tergolong sedang dengan rata-rata skor sebesar 4,7, tingkat kesadaran anak dalam menganalisa latar belakang informasi masih tergolong sedang dengan rata-rata skor sebesar 3,3, tingkat kesadaran anak dalam menganalisa halaman web masih tergolong rendah dengan rata-rata skor sebesar 1,2, tingkat pengetahuan anak tentang fungsi FAQ dalam grup diskusi masih tergolong sedang dengan rata-rata skor 1,0.

Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di Kota Surabaya Berdasarkan Aspek Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly)

Gilster (1997: 195-197) menjelaskan bahwa penyusunan pengetahuan (knowledge assembly) merupakan kemampuan untuk merangkai pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Gilster (1997:3) juga menjelaskan bahwa selain seni berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan yakni mempelajari bagaimana merakit pengetahuan, serta membangun sekumpulan informasi yang dapat diandalkan dari beberapa sumber yang berbeda.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, tingkat literasi digital anak di kota Surabaya berdasarkan aspek *knowledge assembly* (penyusunan pengetahuan) sudah tergolong tinggi dengan total skor rata-rata sebesar 5,1. Skor tingkat literasi digital berdasarkan aspek *knowledge assembly* tersusun dari bahwa tingkat kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas dengan melakukan pencarian informasi pada *search engine* sudah tergolong tinggi dengan skor rata-rata 6,1, tingkat kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas dengan bergabung dalam

newsgroup/ mailing list/ grup diskusi masih tergolong sedang dengan skor rata-rata 3,7, tingkat kemampuan anak untuk menganalisa latar belakang informasi yang diperoleh dalam rangka menyelesaikan tugas masih tergolong sedang dengan skor rata-rata sebesar 3,4, tingkat kemampuan anak dalam menggunakan beberapa jenis media untuk membuktikan kebenaran informasi yang telah diperoleh sudah tergolong rendah dengan skor rata-rata 1,9, tingkat kemampuan anak dalam melakukan diskusi dalam upaya pemecahan masalah terkait tugas yang diperoleh sudah tergolong tinggi dengan skor rata-rata 5,5, serta tingkat kemampuan menyusun sumber informasi yang diperoleh sudah tergolong tinggi dengan skor rata-rata 5,2.

Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di SDN Gubeng 1 Kota Surabaya.

Tingkat kompetensi literasi digital anak di SDN Gubeng 1 kota Surabaya diukur menggunakan empat kompetensi yang telah diringkas mengenai tingkat kompetensi literasi digital anak di SDN Gubeng 1 kota Surabaya secara keseluruhan:

Tabel 2. Tingkat Kompetensi Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar di SDN Gubeng 1 Surabaya

No	Aspek	Rata-rata Skor	Keterangan
1	Pencarian di internet	2,73	Rendah
2	Pandu arah hypertext	2,5	Rendah
3	Evaluasi konten informasi	2,55	Rendah
4	Penyusunan pengetahuan	4,3	Sedang

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi literasi digital anak di SDN Gubeng 1 kota Surabaya diukur berdasarkan empat kompetensi. Hasilnya menunjukkan bahwa anak di kota Surabaya memiliki tingkat kompetensi literasi digital anak yang masih tergolong rendah pada beberapa aspek seperti aspek pencarian di internet (*internet searching*), pandu arah hypertext (*hypertextual navigation*), dan penyusunan pengetahuan (*knowledge assembly*). Namun berbeda dengan aspek Penyusunan pengetahuan yang masih tergolong sedang. Jadi skor tertinggi terdapat pada kompetensi penyusunan pengetahuan, sedangkan skor terendah terdapat pada kompetensi evaluasi konten informasi dan pandu arah hypertext. Padahal tingkat kompetensi literasi digital lebih ditekankan pada kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pencarian informasi pada media digital (*internet*) dan seni berpikir kritis tersebut terdapat pada aspek evaluasi konten informasi (*content evaluation*) sehingga perlu dilakukan peningkatan.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu perlunya dilakukan peningkatan tingkat kompetensi literasi digital anak di SDN Gubeng 1 kota Surabaya terutama dalam empat aspek. Hal ini dapat

dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman bagi para anak mengenai pentingnya mengevaluasi informasi yang ditemukan di dalam internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pengguna Internet Indonesia Tahun 2014, Sebanyak 88,1 Juta (34,9%). 2015, diakses dalam <http://www.apji.or.id/v2/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014-sebanyak-88.html>.
- Astutik, Qomariyah. Perilaku Penggunaan Internet pada Kalangan Remaja di Perkotaan “skripsi”. Surabaya, 2009
- Bawden. Information And Digital Literacies: A Review Of Concepts", Journal of Documentation, Vol. 57 Iss 2 pp. 218–259. 2001, diakses dalam <http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.ugm.ac.id/doi/pdfplus/10.1108/EUM0000000007083>.
- Gilster. 1997. Digital Literacy. New York: Wiley
- Hakim, Abdul. Surabaya Deklarasikan sebagai Kota Literasi. 2014, diakses dalam <http://www.antaranews.com/berita/432307/surabaya-deklarasikan-sebagai-kota-literasi>
- Jones, Rodney H. & Hafner, Christoph A. Understanding Digital Literacies: A Practical Introduction. New York: Routledge, 2012.
- Kemkominfo. Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. 2013 diakses dalam http://kominform.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker#.VZSiYv48o4Q
- Kemkominfo. Siaran Pers Tentang Riset Kominform dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. 2014, diakses dalam http://kominform.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-2014+tentang+Riset+Kominform+dan+UNICEF+Mengenai+Perilaku+Anak+dan+Remaja+Dalam+Menggunakan+Internet+0/siaran_pers#.VKB3JV4AA
- Lankshear, Colin & Knobel, Michele (eds). Digital Literacy And Digital Literacies: Policy, Pedagogy And Research Considerations For Education. New York: Peter Lang, 2008.
- Mathar, Taufiq. Authors Collaboration in Digital Literacy from 1997 to 2013: a Bibliometric Study. 2014, diakses dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/khizanah-alhikmah/article/download/131/105>
- Novianto, Iik. Perilaku Penggunaan Internet Di Kalangan Mahasiswa: Studi deskriptif tentang perilaku penggunaan internet dikalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri (FISIP UNAIR) dengan perguruan tinggi swasta (FISIP UPN) untuk memenuhi kebutuhan informasinya “skripsi”. Surabaya, 2011, diakses dalam <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20IHK%20Novianto.pdf>.
- Subrahmanyam, Kaveri & Smahel, David. Digital Youth: The Role of Media in Development. London: Springer Science & Business Media, 2010.
- Sugihartati, Rahma. Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tamburaka, Apriadi. Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- UNESCO. Education for All : Literacy for Life. 2005, diakses dalam <http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/gmr06-en.pdf>.
- Wempen, Faithe. Digital Literacy for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015.